

**La abeja (*Apis mellifera*) como referente zoomorfo para la creación dancística infantil:
articulación entre ciencia, arte y conservación en la Amazonía**

Autores

Investigadora principal: Jacqueline Vega Benítez

<https://orcid.org/0000-0002-4494-4113>

jac.vega@udla.edu.co

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21197461>

Miembro del grupo de investigación: Arte Educación y Región
Licenciatura en Educación Artística
Universidad de la Amazonía

Co-investigadora: Blanca Nery Serna

<https://orcid.org/0000-0001-6774-1952>

b.serna@udla.edu.co

Miembro de los grupos de investigación: Arte Educación y Región e Infancia y Realidades
Licenciatura en Pedagogía Infantil
Universidad de la Amazonía

Resumen

El documento presenta una propuesta de investigación-creación radicada en la Universidad de la Amazonía (Caquetá, Colombia), la cual articula la ciencia, el arte, la educación y el territorio para abordar problemáticas ambientales como la deforestación. El proyecto toma a la abeja (*Apis mellifera*) como referente zoomorfo para diseñar una propuesta pedagógica de pre-danza dirigida a la primera infancia. Desde un enfoque fenomenológico y sociocultural, el cuerpo se concibe como el principal medio de relación con el entorno, promoviendo el conocimiento sensible y los vínculos afectivos con la naturaleza.

Metodológicamente, la investigación adopta un enfoque cualitativo sustentado en la etnecoreología (danza en su contexto cultural) y la mimesis (reinterpretación corporal del movimiento animal). El proceso se estructura en cuatro fases que van desde la exploración biológica y la observación de las abejas, hasta laboratorios creativos con niños y el diseño de secuencias coreográficas, apoyándose en la teoría de las inteligencias múltiples (corporal-cinestésica y naturalista). Como resultados e impactos esperados, el proyecto busca desarrollar la sensibilidad y creatividad infantil, generar conciencia ecológica y

sentido de pertenencia en el contexto amazónico, y aportar una metodología interdisciplinar replicable que posicione al arte como una herramienta de transformación social y sostenibilidad.

Palabras clave

Danza zoomorfa, Primera infancia, *Apis mellifera* (Abeja), Investigación-creación, Amazonía colombiana, Etnocoreología, Conciencia ambiental, Pedagogía artística, Sostenibilidad.

Introducción

La presente propuesta de investigación-creación se sitúa en la intersección entre ciencia, arte, educación y territorio, tomando como eje central a la abeja (*Apis mellifera*), cuya función polinizadora resulta esencial para el equilibrio de los ecosistemas. En el contexto amazónico colombiano, especialmente en el departamento del Caquetá, problemáticas como la deforestación y los modelos productivos insostenibles han afectado la biodiversidad, lo que evidencia la necesidad de fortalecer procesos educativos orientados a la conservación desde la primera infancia.

Desde una perspectiva fenomenológica, el cuerpo se configura como el primer medio de relación con el mundo, permitiendo comprender la danza como una forma de conocimiento sensible. A su vez, el aprendizaje infantil se construye a partir de la interacción social y la experiencia, lo que favorece procesos pedagógicos que integren movimiento, exploración y entorno natural. En este marco, la danza zoomorfa se propone como una estrategia pedagógica que posibilita generar conciencia ecológica, fortalecer el sentido de pertenencia territorial y promover vínculos afectivos con la naturaleza desde edades tempranas.

Objetivo general

Desarrollar una propuesta de investigación-creación en danza zoomorfa inspirada en la abeja, orientada a la primera infancia, que articule saberes científicos, artísticos y ambientales en el contexto amazónico.

Objetivos específicos

- Analizar el valor ecológico y simbólico de las abejas como referente creativo.
- Aplicar la mimesis y la etn Coreyología en procesos de exploración corporal infantil.
- Diseñar una propuesta pedagógica de pre-danza que fomente la conciencia ambiental.

Metodología

La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo de investigación-creación, integrando la etn Coreyología y la mimesis como herramientas metodológicas. La etn Coreyología permite comprender la danza en relación con su contexto cultural, mientras que la mimesis posibilita la reinterpretación del movimiento animal en el cuerpo humano como base para la creación.

El proyecto se fundamenta en una propuesta metodológica propia en construcción, que articula procesos de transposición, etn Coreyología y mimesis como ejes para la creación pedagógica y artística en la primera infancia, desde una perspectiva situada en el territorio amazónico. Asimismo, dialoga con enfoques narrativos y territoriales que reconocen el contexto sociocultural como elemento clave en la creación.

El proceso metodológico se desarrolla en cuatro fases: (1) exploración del referente biológico y ambiental de la abeja; (2) observación de su comportamiento y dinámicas; (3) desarrollo de laboratorios de creación con niños de primera infancia; y (4) construcción de secuencias coreográficas basadas en la experiencia corporal. Este enfoque se complementa con la teoría de las inteligencias múltiples, potenciando especialmente la inteligencia

corporal-cinestésica y naturalista, y con perspectivas ambientales que reconocen la interdependencia entre los seres vivos.

Resultados esperados

Se espera como resultado la creación de una propuesta pedagógica y coreográfica de danza zoomorfa dirigida a la primera infancia que permita:

- Desarrollar la sensibilidad corporal y la creatividad en los niños.
- Generar conciencia ambiental mediante el reconocimiento del valor ecológico de las abejas.
- Fortalecer el sentido de pertenencia hacia el territorio amazónico.
- Integrar el arte como herramienta de educación y transformación social.

Asimismo, se proyecta la sistematización del proceso como aporte a la investigación interdisciplinar entre arte, educación y sostenibilidad, ofreciendo insumos teóricos y metodológicos replicables en contextos similares.

Discusión e impactos esperados

La propuesta reconoce el arte como un medio fundamental para la construcción de conocimiento y la transformación de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Desde esta perspectiva, se promueve una racionalidad ambiental que integra cultura y biodiversidad, favoreciendo procesos educativos sensibles y contextualizados.

La danza se configura, así como un espacio de encuentro, equilibrio y reconexión con la vida, especialmente en territorios como la Amazonía, donde la riqueza natural contrasta con las amenazas ambientales. Al involucrar a la primera infancia, el proyecto apuesta por la formación de sujetos conscientes, capaces de establecer relaciones más armónicas con su entorno.

Este proyecto aporta al fortalecimiento del tejido social y a la generación de alternativas pedagógicas innovadoras, articulando ciencia y creación artística en función de la sostenibilidad. Asimismo, contribuye a la valorización de los saberes territoriales

amazónicas como fuente de conocimiento e inspiración para prácticas educativas y artísticas.

Agradecimientos y patrocinadores

Se agradece a la Universidad de la Amazonía por su compromiso con la investigación, la creación artística y la formación integral. Igualmente, se reconoce el valor de los saberes territoriales amazónicos como base fundamental para este proceso investigativo.

El proyecto se presenta como una iniciativa académica en desarrollo, abierta a futuras alianzas institucionales y redes de investigación en educación, arte y conservación ambiental.

Referencias

Abadía Morales, G. (1983). Compendio general del folclor colombiano (4.^a ed.). Instituto Colombiano de Cultura. Consulta: <https://bibliotecanacional.gov.co/>

Capra, F. (1996). La trama de la vida: Una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Anagrama. Consulta: <https://www.anagrama-ed.es/libro/argumentos/la-trama-de-la-vida/9788433910541>

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books. Consulta: <https://books.google.com/>

Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental: La reapropiación social de la naturaleza. Siglo XXI Editores. Consulta: <https://www.sigloxxieditores.com/>

Linnaeus, C. (1758). Systema naturae per regna tria naturae (10th ed.). Laurentii Salvii. Consulta: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/10277>

Marulanda Morales, O. (1990). Danzas colombianas. Instituto Colombiano de Cultura. Consulta: <https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/>

Merleau-Ponty, M. (1945). Fenomenología de la percepción. Planeta-Agostini. Consulta: <https://books.google.com/>

- Molano Bravo, A. (2016). A lomo de mula: Viajes al corazón de las FARC. Penguin Random House. Consulta: <https://www.penguinlibros.com/co/>
- Vega Benítez, J. (s. f.). Propuesta metodológica de investigación-creación en danza (Documento de trabajo no publicado).
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press. Consulta: <https://www.hup.harvard.edu/>